

THEME : Facteurs associés aux « enfants zéro dose et enfants sous-immunisés » dans les zones péri-urbaines du District Sanitaire de Dafra, Bobo-Dioulasso

AUTEURS :

BONKIAN Lota Charles ¹, KABORE Kibsa Noël ², DIAO Watton Rodrigue ³, MAYALA KANZA Christ Edouard⁴, NANA W. Sophie⁵ ; CONTE Naby Yaya ¹

1. Organisation Mondiale de la Santé Guinée
2. Université Joseph Ki-Zerbo
3. Centre des opérations et des urgences, CORUS Burkina
4. Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la Santé (IFRISS)
5. Bureau SISSE, District Sanitaire de Yako.

CORRESPONDANT : charlesbonkian@gmail.com +226 70 65 55 52

RÉSUMÉ :

Introduction : la problématique des Enfants Zéro Dose (EZD) et Enfants Sous-Immunisés (ESI) est l'une des difficultés actuelles des services de vaccination dans la plupart des pays africains, comme le Burkina Faso. Pour lutter efficacement contre cette situation il faudra une conjugaison d'efforts de la part des autorités sanitaires, des agents de santé et des populations. L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs associés aux EZD et ESI dans les zones péri-urbaines du district sanitaire de Dafra de 2022 à 2024.

Méthode : Il s'est agi d'une étude d'observation transversale à visée analytique avec un échantillonnage exhaustif des enfants cibles du PEV des zones péri-urbaines du DS de Dafra. La période d'étude a concerné les années de 2022 à 2024. La collecte des données s'est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2024. Les données collectées ont été analysées avec le logiciel SPSS version 25.0.

Résultat : La vaccination de routine dans les zones périurbaines du DS de Dafra a permis de rattraper 4,31% des enfants au BCG ; 12 % au Penta1 ; 17,16% au Penta3 ; 20,73%

au RR1 ; 31,11% au RR2 et 31,44% au MenA. La plupart des enfants a été rattrapé au cours de la deuxième année de vie.

Au terme de notre travail, il apparaît que la crise sécuritaire, la motivation des agents de santé et l'organisation des services de vaccination sont des facteurs associés à la survenue des EZD et ESI dans le DS Sanitaire de Dafra.

Conclusion : Les résultats de cette recherche sont essentiels pour comprendre les déterminants de la survenue des EZD et ESI. Ils soulignent la nécessité de mettre en place des programmes de vaccination efficaces associés à l'organisation semestrielle de journées de grand rattrapage des enfants insuffisamment vaccinés à travers le concept « Big Catch Up ».

Mots clés : facteurs associés ; enfants zéro dose ; enfants sous-immunisés ; zones péri-urbaines ; DS Dafra.

INTRODUCTION :

L'immunisation des enfants dès la naissance est l'une des stratégies la plus efficace et rentable en santé publique pour réduire la morbi-mortalité due aux maladies évitables par la vaccination (Haddad, Bicaba, Feletto, Fournier, & Zunzunegui, 2010, p. 2). En effet, la vaccination est l'un des moyens les plus rentables permettant d'éviter la maladie. Selon l'OMS, elle préviendrait annuellement 2 à 3 millions de décès, 1,5 million de plus si la couverture mondiale s'améliore (Manus, 2023). Cependant, l'efficacité vaccinale n'est possible qu'à la seule condition que l'immense majorité de la population soit vaccinée (Félicitée et al., 2018).

Le Burkina Faso, à travers le ministère de la santé et de l'hygiène publique a consenti d'énormes efforts en matière de lutte contre les maladies évitables par les vaccinations en témoignent les multiples campagnes de vaccination de masse organisées chaque année en faveur des enfants de 0-59 mois (Ministère de la Santé, 2021).

Malheureusement, on assiste à une persistance de ces maladies à cause de multiples raisons telles que le contexte sécuritaire et humanitaire du pays expliquant les mauvaises couvertures vaccinales. La résurgence de ces maladies varie d'une zone à une autre et

certaines avec des modes d'expression épidémique. Bien que les vaccins soient disponibles gratuitement dans les formations sanitaires, beaucoup d'enfants échappent à différentes stratégies mise en place pour les atteindre. Les occasions manquées de vaccination restent élevées et limitent le rattrapage des enfants absents à leur rendez-vous (Maurice Sarigda, 2024).

En 2021, par exemple, près de 25 millions d'enfants restaient sous-vaccinés, soit six millions de plus qu'en 2019 et le nombre le plus élevé depuis 2009. De plus, le nombre d'« enfants zéro dose », définis comme ceux qui n'ont reçu aucune dose du vaccin pentavalent comme indicateur du manque d'accès aux services de vaccination, est passé de 13,6 millions en 2019 à 18,2 millions en 2021 (Kebe, Diarra, Sangho, Migliani, & Thonneau, 2023).

Beaucoup de ces enfants vivent dans des pays touchés par des conflits, dans des bidonvilles urbains ou dans des zones reculées et difficiles d'accès.

Gavi, l'Alliance du Vaccin, à travers son plan d'action, a exprimé l'objectif de réduire les enfants zéro dose (EZD) de 25 % d'ici 2025 et de plus de 50 % d'ici 2030 (Nyulelen et al., 2023).

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un EZD a été défini comme un enfant n'ayant reçu aucune dose de vaccin pentavalent (par carte de vaccination ou rappel selon les parents) tandis qu'un enfant sous-immunisés (ESI) est un enfant qui n'a pas encore reçu son Pentavalent 3 (OMS, 2019).

Au regard de cette définition, il apparait que le pentavalent est l'antigène qui constitue la pierre angulaire de tout système de vaccination de routine. En effet, le pentavalent permet de prévenir à la fois cinq maladies que sont : diphtérie-tétanos-coqueluche- hépatite B, la méningite à *Haemophilus influenzae* type b (Hib) (Yaya Conté, Louis, Kpadounou, & Sozanga Yaya, 2024).

Au niveau du Burkina, avec la dégradation continue de la situation sécuritaire depuis 2016, plusieurs populations déplacées internes (PDI) n'ont pas toujours eu accès aux

services de vaccinations. Cette situation serait à l'origine de l'existence de beaucoup d'EZD et d'ESI.

Au District Sanitaire (DS) de Dafra, les PDI se sont installés principalement dans les quartiers non lotis de la ville et malheureusement n'ont pas toujours été pris en compte dans la vaccination de routine.

Au regard de ce constat, la présente étude a été menée pour examiner la proportion des EZD et d'ESI dans les zones péri-urbaines du DS de Dafra, ainsi que les facteurs associés au fait des EZD et d'ESI, en utilisant les données d'une enquête au niveau provincial. Ces informations permettront de mieux caractériser cette population et serviront de référence pour évaluer les progrès en matière de vaccination.

METHODOLOGIE :

4.1. Cadre de l'étude : région sanitaire des Hauts-Bassins

La Direction Régionale de la Santé des Hauts-Bassins s'étend sur trois provinces (Houet, Tuy et Kéné Dougou). Elle compte 33 communes dont 03 urbaines et couvre huit (8) districts sanitaires (Dafra, Dandé, Dô, Houndé, Karangasso-Vigué, Léna, N'Dorola, et Orodara). Située à l'ouest du Burkina Faso et à 365 km de la capitale Ouagadougou, cette région est un carrefour commercial de l'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 21 976,5 km² pour une population totale estimée en 2024 à 2 025 513 habitants. Elle est limitée :

- au Nord par la région sanitaire de la Boucle du Mouhoun ;
- à l'Est par la région sanitaire du Sud-Ouest ;
- au Sud par la région sanitaire des Cascades ;
- à l'Ouest par la République du Mali.

On note dans la région des Hauts-Bassins l'existence du Centre Hospitalier Universitaire Sourou Sanon (CHUSS) et des laboratoires de référence internationale situés au Centre Muraz. La région abrite également le siège de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS).

Le taux d'accroissement est de 2,93 % pour la province du Houet. La population est soumise à d'importants mouvements migratoires vers les sites d'orpillage de Houndé et Karangasso-Vigué entraînant une non-maîtrise de la population.

Le district sanitaire de Dafra est centré sur la seule commune de Bobo-Dioulasso. La population totale et les populations cibles des programmes de l'année 2024 sont représentées dans le tableau I ci-dessous :

Tableau II : Population totale et populations cibles des programmes en 2024

Formations sanitaires	Pop totale 2024	B.C.G. (naissances vivantes)	0-11 mois	0-23 mois	6-59 mois	1-4 ans	0-59 mois
CMU Ouézzin ville	80 315	2 901	2 491	4 960	11 046	9 836	12 327
CMU Sarfalao	87 545	3 162	2 715	5 406	12 040	10 721	13 436
CMU Secteur 24	104 684	3 781	3 247	6 466	14 398	12 821	16 068
CSPS Baré	8 241	298	256	509	1 133	1 009	1 265
CSPS Bindougoussou	42 489	1 535	1 318	2 624	5 843	5 203	6 521
CSPS Bolomakote	37 094	1 340	1 150	2 291	5 101	4 543	5 693
CSPS Guimbi	17 949	648	557	1 108	2 468	2 198	2 755
CSPS Koro	3 233	117	100	200	445	396	496
CSPS Kotedougou	6 690	242	207	413	920	819	1 027
CSPS Kouentou	6 483	234	201	400	892	794	995
CSPS Léguema	7 535	272	234	465	1 036	923	1 156
CSPS Moukoma	3 681	133	114	227	506	451	565
CSPS Panamasso	4 536	164	141	280	624	556	696
CSPS Santidougou	5 532	200	172	342	761	677	849
CSPS Secteur 25	38 447	1 389	1 192	2 374	5 288	4 708	5 901
CSPS Sogossagasso	6 093	220	189	376	838	746	935
CSPS Tounouma	34 018	1 229	1 055	2 101	4 678	4 166	5 221
CSPS Yégueresso	9 229	333	286	570	1 269	1 130	1 416
DISTRICT	503 794	18 198	15 625	31 112	69 286	61 697	77 322

Source : DS Dafra, Bureau SISSE, 2024

4.3. Type d'étude

Il s'agit d'une étude descriptive transversale à la fois quantitative et qualitative à visée analytique sur la survenue des EZD et ESI.

4.3.1. Période de l'étude et période objet de collecte des données

La période d'étude a concerné les années de 2022 à 2024 La collecte des données s'est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2024.

4.3.2. Population de l'étude

Dans la présente étude notre population a concerné :

Les enfants de 0-59 mois non à jour de leur calendrier vaccinal et rattrapés lors des activités de vaccination de routine dans les zones péri-urbaines du district sanitaire de Dafra ;

les agents vaccinateurs impliqués dans la production des données de vaccination en service dans les CSPS urbains du district sanitaire de Dafra que sont : les infirmiers chefs de postes (ICP), les responsables PEV (R/PEV) des CSPS. Ils offrent des prestations de vaccination, collectent et gèrent les données y relatives ;

les membres de l'Équipe Cadre du district sanitaire de Dafra : L'ECD est l'instance dirigeante du district et est garante de la bonne gestion du PEV. Elle joue un rôle prépondérant dans l'offre des services de vaccination et dans l'encadrement des agents des CSPS en la matière.

4.3.3. Critères d'inclusions

être un enfant de 0-59 mois vivant dans les zones péri-urbaines du district sanitaire de Dafra et ayant donné à travers les parents leur consentement pour participer à l'étude ;

être agent vaccinateur impliqué dans la production des données de vaccination (ICP ou Responsable PEV), présent lors du passage des enquêteurs et avoir donné son consentement éclairé pour la participation à cette étude ;

être un membre ECD impliqué dans les supervisions des prestataires sur la gestion des données de vaccination, présent lors du passage des enquêteurs et ayant donné leur consentement éclairé pour la participation à cette étude ;

être une formation sanitaire urbaine du DS de Dafra où se menaient les activités de vaccination en 2022.

4.3.4. Critères de non-inclusion

Tout individu ou toute structure sanitaire ne répondant pas aux critères d'inclusions suscités n'a pas été pris en compte dans cette étude.

4.4. Échantillonnage

4.4.1. Taille de l'échantillon

A partir des registres de vaccination, nous avons retenus l'échantillon suivant :

- ❖ **1682** enfants de 0-59 mois rattrapés et vaccinés dont :
 - **542** enfants de 0-11 mois ;
 - **774** enfants de 12-23 mois ;
 - **366** enfants de 24-59 mois.
- ❖ **16** prestataires impliqués dans la production des données de vaccination :
 - **08** infirmiers chefs de postes (ICP) ;
 - **08** responsables PEV (R/PEV) ;
- ❖ **03** membres de l'ECD ;
- ❖ **08** CSPS urbains.

4.4.2. Technique d'échantillonnage

En vue de définir l'échantillon de notre étude, nous avons procédé de la façon suivante :

1682 enfants vaccinés lors du rattrapage au cours des journées de vaccination de trois jours organisées chaque mois et ce pendant six mois.

Nous avons procédé à un choix exhaustif des formations sanitaires, pour la simple raison que leur nombre est peu élevé. En nous référant au tableau d'estimation de la taille d'un échantillon de Krejcie et Morgan, (Annexe VI) nous avons jugés nécessaire de retenir toutes les huit CSPS urbains du district de Dafra.

Pour les agents vaccinateurs nous avons procédé à un choix raisonné en prenant en compte les ICP et les responsables PEV:

- tous les ICP desdits CSPS ont été concernés. Ils coordonnent toutes les activités du CSPS dont celles liées à la vaccination, à la collecte, à l'analyse des données, ainsi que l'élaboration des rapports.

- tous les responsables PEV des CSPS ont été concernés. Ils sont chargés de la planification, de l'exécution des activités de vaccination ainsi que la gestion des données y relatives dans leurs CSPS.

Pour le choix des membres de l'ECD, nous avons procédé à un choix raisonné pour retenir trois (3) personnes à savoir :

- le médecin chef de district : c'est le premier responsable du district ;
- le responsable du bureau SISSE : il est chargé de coordonner la gestion des données statistiques au niveau du district ;
- le responsable du bureau PEV : il est chargé de la gestion des données du PEV.

4.5. Définition des variables

4.5.1. Variable dépendante

La variable d'intérêt est le fait d'être EZD et ESI (1= oui, 0= non)

4.5.2. Variables indépendantes

Elles sont présentées par catégories :

Tableau III : Tableau synoptique des variables et leurs modalités

VARIABLES	MODALITÉS DES VARIABLES
CRISE SECURITAIRE	
❖ Inaccessibilité aux services de vaccination	1.Accessible 0.Non accessible
✓ Fonctionnalité des services de vaccination	1.Services fonctionnels 0. Services non fonctionnels
✓ Non-respect des stratégies avancées	1. Oui ; 0. Non
❖ Déplacements des populations	1.PDI 0.Non PDI
✓ Augmentation du nombre de PDI	Nombre (n) 1. Oui (n ≥ 30 000 0. Non (n < 30 000
✓ Augmentation du taux d'abandon entre penta1 et penta3.	Nombre (n) 1. Oui (n ≥ 10) 0. Non (n < 10)

MOTIVATION DES PRESTATAIRES	
❖ Fonctions de soutien	1. Oui ; 0. Non
✓ Formation	1. Oui ; 0. Non
✓ Supervision	1. Oui ; 0. Non
❖ Conditions matérielles	1.Disponible 0.Non disponible
✓ Disponibilité des intrants (vaccins et consommables)	1.Disponible 0.Non disponible
✓ Disponibilité des moyens de communication et de transport	1.Disponible 0.Non disponible
❖ Besoins d'estime et d'accomplissement de soi	1. Oui ; 0. Non
✓ Sanctions,	1. Oui ; 0. Non
✓ Compétitions.	1. Oui ; 0. Non
ORGANISATION DES SERVICES DE VACCINATION	
❖ Instruments d'organisation	1.Disponible 0.Non disponible
✓ Programmation des séances de vaccination dans les zones non loties	1.Disponible 0.Non disponible
✓ Répartition des tâches	1.Disponible 0.Non disponible
✓ Tableau de bord de suivi des recommandations	1.Disponible 0.Non disponible
❖ Stratégies de vaccination	
✓ Organisation de séances de vaccination en site fixe	1. Oui ; 0. Non
✓ Organisation de séances de rattrapage dans les zones non loties	1. Oui ; 0. Non
✓ Organisation effective de stratégies avancées	1. Oui ; 0. Non
❖ Procédures d'analyse des données de vaccination	1. Oui ; 0. Non
✓ Cadres d'analyse périodique des données	1. Oui ; 0. Non
✓ Mécanisme de recherche des PDV	1. Oui ; 0. Non

Tableau IV: Opérationnalisation des variables

VARIABLES	TYPES DE VARIABLES	TECHNIQUE	MODE DE RECUEIL
CRISE SECURITAIRE			
Inaccessibilité aux services de vaccination	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Fonctionnalité des services de vaccination	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Non-respect des stratégies avancées	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Déplacements des populations	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Augmentation du nombre de PDI	Quantitative Discrète	Entrevue individuelle	Questionnaire
Augmentation du taux d'abandon entre penta1 et penta 3.	Quantitative Continue	Entrevue individuelle	Questionnaire
MOTIVATION DES PRESTATAIRES			
Fonctions de soutien	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Formation	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Supervision	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Besoins d'estime et d'accomplissement de soi	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Sanctions,	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Compétitions.	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
ORGANISATION DES SERVICES DE VACCINATION			
instruments d'organisation	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Programmation des séances de vaccination dans les zones non loties	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Répartition des tâches	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Tableau de bord de suivi des recommandations	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Stratégies de vaccination	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Organisation de séances de vaccination en site fixe	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Organisation de séances de rattrapage dans les zones non loties	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire

Organisation effective de stratégies avancées	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Procédures d'analyse des données de vaccination	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Cadres d'analyse périodique des données	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire
Mécanisme de recherche des PDV	Qualitative dichotomique	Entrevue individuelle	Questionnaire

Tableau V : Tableau de cohérence de la démarche de collecte des données

Objectif Spécifique	Technique de collecte	Outil de collecte	Sources	Méthodologie
Déterminer la proportion des EZD et ESI dans les zones péri-urbaines du district sanitaire de Dafra de 2022 à 2023;	Revue documentaire	Grille de collecte des données sur les enfants vaccinés	les registres de vaccination des enfants	Quantitative
	Entretien individuel semi-structuré	Guide d'entretien	les agents vaccinateurs	Qualitative
Analyser les facteurs associés aux EZD et ESI dans les zones péri-urbaines du district sanitaire de Dafra de 2022 à 2023.	Entretien individuel semi-structuré	Guide d'entretien	les agents vaccinateurs les membres ECD	Qualitative
		Liste de vérification des conditions matérielles	les agents vaccinateurs les membres ECD	Qualitative
		Liste de vérification des instruments d'organisation	les agents vaccinateurs	Qualitative

4.6. Techniques et outils de collecte des données

4.6.1. Techniques de collecte des données

Les techniques utilisées ont été l'entretien semi-structuré, l'observation non participante, l'auto administration du questionnaire.

4.6.2. Outils de collecte des données

Les instruments suivants ont été utilisés pour la collecte des données :

une grille de collecte des données des enfants rattrapés et vaccinés dans les zones péri-urbaines du district de Dafra en 2022 et 2023 ;

un guide d'entretien individuel semi-structuré, adressé aux ICP et aux R/PEV des CSPS ;

un guide d'entretien individuel semi-structuré adressé aux membres de l'ECD ;

une échelle d'appréciation du mécanisme de collecte des données pendant les séances de vaccination ;

une liste de vérification des instruments d'organisation des services et des conditions matérielles mises en place pour le traitement des données de vaccination de routine au niveau des CSPS.

4.7. Méthode de collecte des données

La méthode que nous avons utilisés pour cette étude est l'enquête.

4.8. Traitement et analyse des données

4.8.1. Traitement des données

Après la collecte des données, nous avons procédé à une vérification des données recueillies ; une codification des variables ; une saisie des données avec SPSS 25.0.

4.8.2. Analyse des données

Les statistiques descriptives ont été calculées pour toutes les variables de l'étude.

Le test de khi deux ainsi que le test exact de Fisher (lorsque les effectifs théoriques sont trop faibles ; $n < 5$) ont été utilisés pour les comparaisons entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Le V de Cramer a été calculé pour évaluer l'association entre chacun des déterminants. Puis une analyse multivariée a été réalisée pour évaluer l'association de chaque variable ajustée pour les autres variables indépendantes. Toutes les analyses ont été faites à l'aide du logiciel d'analyse statistique SPSS version 25.0.

4.9. Aspects éthiques et réglementaires

Toute activité de recherche pose un problème d'éthique et de déontologie surtout en santé publique. Dans le souci de régler ce problème, l'accord de Madame la Directrice Régionale de la Santé des Hauts-Bassins a été obtenu avant la collecte des données. Chaque participant à l'étude a bénéficié d'une explication pour une connaissance et une compréhension suffisante de notre sujet d'étude. Le formulaire a comporté l'engagement du participant et la liberté du participant. Les participantes ayant décidé de prendre part, l'ont confirmé par une signature et une date sur le formulaire. Toutes les informations collectées ont été traitées dans l'anonymat et la confidentialité jusqu'à leur destruction.

4.10. Plan de présentation des résultats

Les résultats de notre étude ont été présentés sous la forme de tableaux de fréquence ; de tableaux de contingence résultant du croisement entre certaines variables ; appuyés de test de chi-carré pour la mesure des liens entre les variables ; de graphiques soutenus par des commentaires sous forme de textes. Cette présentation obéit au plan suivant :

4.10.1. Analyse descriptive

le niveau de participation à l'étude par les enquêtés ;
les caractéristiques socio démographiques des sujets enquêtés ;

4.10.2. Analyse bivariée

relation entre la crise sécuritaire et la survenue des EZD et ESI ;
relation entre la motivation des agents vaccinateurs et la survenue des EZD et ESI ;
relation entre l'organisation des services de vaccination et la survenue des EZD et ESI ;
les difficultés et les suggestions des enquêtés.

4.11. Plan de discussion

La discussion des résultats de l'étude se présente comme suit :

synthèse des résultats de l'étude ;
limites de l'étude ;
interprétation des résultats ;
facteurs associés à la survenue des EZD et ESI dans le district sanitaire de Dafra.

RESULTATS :

1. Analyse descriptive des variables

VARIABLES	EFFECTIFS	PROPORTION %
Ancienneté professionnelle (ans)		
[1 à 5 [5	31
[5 à 10 [3	19
[10 et plus [8	50
Sexe (enfants rattrapés et vaccinés)		
Féminin : F	789	47
Masculin: M	893	53
Tranche d'âge (enfants rattrapés et vaccinés)		
0-11 mois	542	32
12-23 mois	774	46
24-59 mois	366	22

Commentaire : Ce tableau montre que 69 % des vaccinateurs ont plus de 5 ans d'ancienneté dans leur corps. Aussi 53 % des enfants rattrapés était de sexe masculin contre 47% de sexe féminin. En plus, 46 % des enfants rattrapés était de la tranche d'âge de [12-23 mois[, 22% entre [24-89 mois[et 32% entre [0-11 mois[. L'âge moyen des enfants rattrapés était de 19 mois.

2. Analyse bivariée

Relation entre l'inaccessibilité des services de vaccination et la survenue des EZD et des ESI			
Inaccessibilité des services de vaccination aux PDI	EZD et ESI		TOTAL
	<i>Entraine</i>	<i>N'entraine Pas</i>	
Oui	10	2	12
Non	2	2	4
Total	12	4	16
<i>χ² de Pearson = 54</i>	<i>ddl=2</i>	<i>P=0,000</i>	<i>V de cramer=1</i>
Relation entre le déplacement de population du milieu rural vers le milieu urbain et la survenue des EZD et ESI			
Déplacement des populations du milieu rural vers le milieu urbain	EZD et ESI		TOTAL
	<i>Entraine</i>	<i>N'entraine Pas</i>	
Oui	13	1	14
Non	1	1	2
Total	14	2	16
<i>χ² de Pearson = 47,14</i>	<i>ddl=2</i>	<i>P=0,000</i>	<i>V de cramer=0.934</i>

Commentaire :

Pour la relation entre l'inaccessibilité des services de vaccination et la survenue des EZD et des ESI, il ressort que parmi les agents vaccinateurs 83 % (10/12) ont affirmé que les services de vaccination étaient inaccessibles aux PDI contre 17 % qui affirme le contraire avec $p=0.000$ ($p<0,05$). Il existe donc un lien statistiquement significatif entre l'inaccessibilité des services de vaccination et la survenue des EZD et des ESI. On conclut que l'inaccessibilité des services de vaccination aux PDI entraine la survenue d'EZD et d'ESI.

Pour la relation entre le déplacement de population du milieu rural vers le milieu urbain et la survenue des EZD et ESI, il ressort que parmi les agents vaccinateurs 84 % (11/13) ont affirmé avec certitude que le déplacement des populations du milieu rural vers le milieu urbain entraîne des EZD et des ESI ; $p=0,000$ ($p<0,05$). Il existe donc un lien statistiquement significatif entre déplacement des populations du milieu rural vers le milieu urbain et la survenue des EZD et des ESI. On conclut que le déplacement des populations entraîne la survenue des EZD et des ESI.

DISCUSSIONS

1. Limites de l'étude

La considération d'une portion des prestataires de soins des CSPS comme la population d'étude a eu certes des avantages, mais aussi des inconvénients, tels que la diminution de la puissance des tests statistiques dans les croisements de certaines variables. D'autres chercheurs auraient considéré toute la population des prestataires de soins des CSPS et auraient peut-être trouvé d'autres résultats. D'autre part, notre étude n'a pas pu prendre en compte les prestataires travaillant au CMA dans l'échantillon, quand on sait qu'il y a des agents qui étaient dans des CSPS et qui venaient d'y être affectés ; d'autres pour des raisons diverses partaient remplacer momentanément certains agents dans les CSPS.

2. Discussions, commentaire et comparaison de chacun des tableaux des résultats

Nos résultats diffèrent de ceux trouvés par CONTE Yaya et al. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que nous n'avons pas étudiés les mêmes facteurs associés.

Leur étude a porté sur 415 mères des enfants et 65 personnels de santé s'occupants de la vaccination. La proportion des enfants zéro doses était de 45 % et les enfants sous-immunisés étaient de 63 %. Les principaux facteurs associés aux enfants zéro dose et sous-immunisés étaient : l'âge de la mère inférieur à 20 ans (OR=2,04 (1,66-2,27), p . value=0,001), le sexe de l'enfant féminin (OR=1,56 (1,22-2,17), p . Value=0,001), la rupture des stocks de vaccin (OR=4,94 (2,34-5,12), p . value=0,002), le niveau

socioéconomique du ménage (OR=2,65 (1,90-3,76), p. Value=0,001 et l'absence des agents de santé (OR=3,94 (2,66-4,70), p. value=0,008) (Yaya Conté et al., 2024)

Nos résultats sont similaires à ceux trouvés par DANIEL Katuashi Ishoso et al en 2023 en République démocratique du Congo. Ils sont trouvés qu'au regard des raisons liées à l'insécurité, à la guerre, aux conflits armés, ethniques ou communautaires, aux restrictions liées à la COVID-19 ou encore à la grève des prestataires, la non-vaccination des enfants serait liée aux difficultés rencontrées par les équipes de vaccination pour accéder à ces zones. Assurer l'intervention vaccinale aux enfants et surtout que les moyens de transport habituellement utilisés pour les vaccins et les équipes deviennent inutilisables. De nombreuses études ont montré que les enfants étaient moins vaccinés dans les zones les plus difficiles d'accès, notamment dans les zones touchées par les conflits armés (Ishoso et al., 2023).

CONCLUSION

Le phénomène des EZD et ESI constitue d'une part, un problème réel auquel sont confrontés les formations sanitaires sur le terrain et d'autre part, une préoccupation majeure pour nos Etats et les différents partenaires (l'OMS ; Gavi...).

Il est donc important d'agir pour diminuer significativement ces EZD et ESI pour éviter les maladies évitables par les vaccinations. C'est dans cette perspective que cette étude a été menée afin d'identifier les facteurs associés à la survenue d'EZD et ESI au district sanitaire de Dafra.

La crise sécuritaire, la motivation des agents vaccinateurs et l'organisation des services de vaccination étaient des facteurs influençant la survenue des EZD et ESI. Cette étude confirme l'importance de mettre en place des interventions efficaces comme le Big Catch Up afin de renforcer l'immunité des enfants par la vaccination.

Par ailleurs, il est évident que nous n'avons pas cerné toute l'ampleur du problème. L'étude ayant été transversale n'a pas permis d'identifier avec certitude les facteurs associés à la survenue des EZD et ESI. Une étude prospective permettrait de mieux répondre à cette question. La situation reste néanmoins préoccupante au vu des résultats et doit imposer un effort collectif de la part des autorités politiques, des professionnels de la santé, des médias et des populations bénéficiaires des moyens de préventions contre les maladies évitables par la vaccination.

Enfin, les résultats de notre étude interpellent les autorités sanitaires du pays dans leur ensemble à faire de leur cheval de bataille la problématique des EZD et ESI au regard de l'ampleur de la situation. L'élaboration et le financement d'un plan d'action national pour le rattrapage continue de ces enfants s'avère nécessaire à la hauteur de nos attentes.

REMERCIEMENTS

Ce travail est le résultat des efforts conjugués de plusieurs personnes, sans lesquelles il n'aurait pas pris corps. Que le Seigneur leur accorde ses grâces sans fin, qu'il nous soit permis d'adresser donc nos sincères remerciements.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. De zéro dose à enfants vaccinés grâce à l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates | OMS | Bureau régional pour l'Afrique. (2023). Repéré à <https://www.afro.who.int/fr/countries/chad/news/de-zero-dose-enfants-vaccines-grace-lappui-de-la-fondation-bill-et-melinda-gates> ;
2. Félicitée, N., Hermann, N. D., Andreas, C., Evelyn, M., Guy, W., Michel, M., ... Olivier, K. N. P. (2018a). Déterminants et Raisons de Non Vaccination Complète des Enfants Hospitalisés dans deux Hôpitaux de Référence Pédiatrique à Yaoundé;
3. Haddad, S., Bicaba, A., Feletto, M., Fournier, P., & Zunzunegui, M. V. (2010). Heterogeneity in the validity of administrative-based estimates of immunization coverage across health districts in Burkina Faso: Implications for measurement, monitoring and planning. *Health Policy and Planning*, 25(5), 393-405. <https://doi.org/10.1093/heapol/czq007> ;
4. Ishoso, D. K., Mafuta, E., Danovaro-Holliday, M. C., Ngandu, C., Menning, L., Cikomola, A. M.-W., ... Nimpa, M. M. (2023). Reasons for Being “Zero-Dose and Under-Vaccinated” among Children Aged 12–23 Months in the Democratic Republic of the Congo. *Vaccines*, 11(8), 1370. <https://doi.org/10.3390/vaccines11081370> ;
5. Kebe, A. T., Diarra, B., Sangho, A., Migliani, R., & Thonneau, P. F. (2023). L'hésitation vaccinale et ses déterminants chez les parents d'enfants de moins de cinq ans dans la ville de Gao, au Mali en 2021. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 71, 102109. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2023.102109> ;
6. Manus, J.-M. (2023). Retour de la rougeole, 40 millions d'enfants vulnérables. *Revue Francophone des Laboratoires*, 2023(549), 12. [https://doi.org/10.1016/S1773-035X\(23\)00011-4](https://doi.org/10.1016/S1773-035X(23)00011-4) ;
7. Maurice SARIGDA. (2024). 14-17-sarigda-rid7-edt.;

8. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE. (2021). Guide de vaccination_vfCORRIGE ;
9. Nyulelen, T. M., Alphonse, K., Jacques, Z. S., Nicolas, G., Aissata, B. S., Marie, T. G., ... Dadja, E. L. (2023). Trends of Zero-dose children aged 12-23 months in Togo from 2000 to 2017 and predictions for 2030. *Journal of Public Health and Epidemiology*, 15(2), 64-77. <https://doi.org/10.5897/JPHE2023.1438> ;
10. OMS. (2019). ia2030-document—French_20318750-1de7-47c9-bf5a-7e32bd3fb52b.;
11. OMS. (2020). Suivi des inégalités en Matière de Vaccination : Manuel Pratique (1st ed). Geneva: World Health Organization ;
12. OMS. (2022). Des Services de Vaccination de Qualité : Guide de Planification (1st ed). Geneva: World Health Organization ;
13. Soixante-treizième assemblée de l'OMS. (2020). A73_7-fr.;
14. SOWC 2023, Executive Summary, French.;
15. UNICEF. (2003). Convention_relative_aux_droits_de_l_enfant.;
16. Yaya Conté, N., Louis, C., Kpadounou, M., & Sozanga Yaya, S. (2024). P1-6—Etude des facteurs associés aux enfants zéro dose et sous immunisés dans le district sanitaire de Siguiri en Guinée 2023. *Journal of Epidemiology and Population Health*, 72, 202650. <https://doi.org/10.1016/j.jep.h.2024.202650>.